

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

EEA Grants GR07/3757 (KA 4361)

**Κέντρο Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) και Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Π.Κ.
σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Πολιτικής Έρευνας του Π.Κ.**

Καλή σας μέρα. Επικοινωνούμε μαζί σας, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, αναφορικά με τους νέους. Αν υπάρχει μέλος του Νοικοκυριού σας, ηλικίας 15-24 θα θέλαμε να του μιλήσουμε. Θα είχατε την καλοσύνη να μας βοηθήσετε να έρθουμε σε επαφή μαζί του σε κάποιο σταθερό ή κινητό; Αν ΟΧΙ -> τέλος συνέντευξης.

Telephone Number:..... Code_Questionnaire:..... Code_Interviewer:.....

=====

Q1. Αγαπητέ Νέε/ Νέα ποια ακριβώς είναι η ηλικία σας;

=====

Q2. Το Φύλο σας; 1=άνδρας 2=γυναίκα

=====

Q3. Εργάζεστε αυτή την περίοδο; 1=ΝΑΙ 2=ΟΧΙ 3=ΔΞ/ΔΑ

Αν σας πει ΝΑΙ τότε πάμε στην ερώτηση Q3A

Αν σας πει ΟΧΙ τότε πάμε στην ερώτηση Q3B

=====

Q3A. Τι δουλειά κάνετε;

1=Δημόσιος Υπάλληλος 2=Ιδιωτ. Υπάλληλος 3=Ελευθ.Επαγγελματίας (τεχνίτης κ.τ.λ.) 4= Ελευθ.Επαγγελματίας (επιστήμονας) 5= Γεωργός/Κτηνοτρόφος 6=Άλλη ποια ;

=====

Q3B. Πόσος καιρός είναι που δεν εργάζεστε;

1= έως 6 μήνες 2= έως 1 χρόνο 3= έως 2 χρόνια 4=έως 3 χρόνια 5=πάνω από 3 χρόνια 6= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q3C. Κυρίως για ποιο λόγο φύγατε από την τελευταία σας δουλειά ;

1=απολύθηκα 2=έφυγα λόγο χαμηλού μισθού 3=έφυγα λόγω κακών συνθηκών εργασίας 4=έληξε η σύμβαση 5= άλλο ποιο; 6= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q4. Είστε μαθητής/ σπουδαστής/ φοιτητής;

1=Ναι 2=Όχι 3= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q5. Παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης ;

1=Ναι 2=Όχι 3= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q6. Είστε παντρεμένος/η ; 1=Ναι 2=Όχι 3= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q7. Μέχρι πού φοιτήσατε και έχετε ολοκληρώσει αυτή τη φοίτηση ;

1= Δημοτικό 2=Γυμνάσιο (Γενικό, Επαγγελματικό, Τεχνικό) 3=Λύκειο (Γενικό, Επαγγελματικό, Τεχνικό) 4= ΙΕΚ 5=ΤΕΙ 6=ΑΕΙ 7=Μεταπτυχιακό

=====

ΜΕΡΟΣ Α: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Q8. Έχετε έρθει σε επαφή με ψυχολόγο/ψυχίατρο; 1=Ναι 2=Όχι

Q9. Λαμβάνετε τώρα ή λάβατε στο παρελθόν κάποια φαρμακευτική θεραπεία για ψυχική νόσο;
1=Ναι 2=Όχι

Q10. Έχετε διάγνωση δυσλεξίας; 1=Ναι 2=Όχι

Q11. Πάσχετε από κάποια σοβαρή σωματική νόσο; 1=Ναι ποιά; 2=Όχι

Q12. Είχατε κάποιο σοβαρό ατύχημα στο παρελθόν που σας προκαλεί πρόβλημα στην καθημερινότητά σας; 1=Ναι 2=Όχι

Q13. Καπνίζετε κατά την παρούσα περίοδο ; 1=Ναι 2=Όχι

Q14. Πόσα αλκοολούχα ποτά έχετε πιεί την τελευταία εβδομάδα; (αριθμός)

Q15. Έχετε κάνει ποτέ χρήση ινδικής κάνναβης ; 1=Ναι 2=Όχι

Q16. Έχετε κάνει ποτέ χρήση άλλων ουσιών για να σας ανεβάσουν τη διάθεση όπως αμφεταμίνες, έκσταση, κοκαΐνη, LSD, ηρωΐνη κ.τ.λ.); 1=Ναι 2=Όχι

Q17. Πώς θα βαθμολογούσατε την ποιότητα της ζωής σας γενικά;
1=πολύ κακή 2= κακή 3=ούτε κακή ούτε καλή 4=καλή 5=πολύ καλή

Q18. Στην παρακάτω κλίμακα(1-10), κυκλώστε το σημείο που περιγράφει καλύτερα το βαθμό ευτυχίας, συνολικά, στο γάμο σας ή στη σχέση σας. Το μεσαίο σημείο 5= ευτυχισμένος, αναφέρεται στο βαθμό ευτυχίας που βιώνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από μια σχέση ή ένα γάμο.
1= εξαιρετικά δυστυχισμένος 2 3 4 5=ευτυχισμένος 6 7 8 9 10=τελείως ευτυχισμένος

Q19. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εμπιστευτείτε κάποιον, να του μιλήσετε για τον εαυτό σας και για τα προβλήματά σας. Πόσο διαθέσιμος είναι αυτός ο άνθρωπος;
1= καθόλου 2=λίγες φορές 3=αρκετές φορές 4=πολλές φορές 5=πάντα

Q20. Ας υποθέσουμε τώρα ότι θέλετε να συμβουλευτείτε κάποιον, γύρω από ένα προσωπικό σας ζήτημα. Πόσο διαθέσιμος είναι αυτός ο άνθρωπος;
1= καθόλου 2=λίγες φορές 3=αρκετές φορές 4=πολλές φορές 5=πάντα

Q21. Πόσες φορές έχεις βρεθεί με φίλους την τελευταία εβδομάδα; (αριθμός)..... ..

Q22. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, πόσες ώρες τη μέρα κατά μέσο όρο ασχοληθήκατε με τηλεόραση / υπολογιστή;

Q23. Πόσες φορές ασκηθήκατε την τελευταία εβδομάδα;

Q24. Ας υποθέσουμε τώρα ότι βρίσκεστε μπροστά από ένα δύσκολο πρόβλημα και καταβάλετε μεγάλη προσπάθεια να το λύσετε. Τι τύχη πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν οι προσπάθειές σας;
1=καμιά τύχη 2=ελάχιστες πιθανότητες επίλυσης 3=αρκετές πιθανότητες επίλυσης 4=πιθανότατα θα τα καταφέρω να λύσω το πρόβλημα

Q25. Ποια από τις παρακάτω 4 προτάσεις πιστεύετε ότι σας πηγαίνει καλύτερα, αν κάτι απρόβλεπτο σας συμβεί ξαφνικά;
1= Καθόλου δεν φοβάμαι για ό,τι έρθει γιατί πιστεύω ότι μπορώ να το αντιμετωπίσω

2= Λίγο φοβάμαι για τον εαυτό μου ότι δεν θα τα καταφέρει να αντιμετωπίσει κάτι ξαφνικό
 3= Αρκετά φοβάμαι για τον εαυτό μου ότι δεν θα τα καταφέρει να αντιμετωπίσει κάτι ξαφνικό
 4= Πολύ φοβάμαι για τον εαυτό μου ότι δεν θα τα καταφέρει να αντιμετωπίσει κάτι ξαφνικό

=====
Q26. Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να περιμένετε στη σειρά σε καταστάσεις όπου απαιτείται να περιμένετε σε σειρά; 1= ποτέ 2=σπάνια 3=μερικές φορές 4=συχνά

=====
Q27. Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να διατηρήσετε την προσοχή σας όταν κάνετε βαρετή ή επαναλαμβανόμενη δουλειά; 1= ποτέ 2=σπάνια 3=μερικές φορές 4=συχνά

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (PHQ-9)

Θα σας διαβάσω τώρα 9 προτάσεις/προβλήματα και σας παρακαλώ να μου πείτε πόσο συχνά ενοχληθήκατε σε κάθε ένα από αυτά.

=====
PHQ9_1. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχετε μικρό ενδιαφέρον ή λίγη απόλαυση στις δραστηριότητές σας: 1=καθόλου 2=αρκετές μέρες 3=περισσότερες από τις μισές μέρες 4=σχεδόν καμιά μέρα

=====
PHQ9_2. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες νοιώθετε καταβεβλημένος/η κατατεθλιμμένος ή απελπισμένος; 1=καθόλου 2=αρκετές μέρες 3=περισσότερες από τις μισές μέρες 4=σχεδόν καμιά μέρα

=====
PHQ9_3. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχετε πρόβλημα να αποκοιμηθείτε ή να συνεχίσετε τον ύπνο σας ή κοιμάστε υπερβολικά:

1=καθόλου 2=αρκετές μέρες 3=περισσότερες από τις μισές μέρες 4=σχεδόν καμιά μέρα

=====
PHQ9_4. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες νοιώθετε κουρασμένος/η ή έχετε λίγη ενέργεια:

1=καθόλου 2=αρκετές μέρες 3=περισσότερες από τις μισές μέρες 4=σχεδόν καμιά μέρα

=====
PHQ9_5. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχετε λίγη όρεξη ή τρώτε υπερβολικά:

1=καθόλου 2=αρκετές μέρες 3=περισσότερες από τις μισές μέρες 4=σχεδόν καμιά μέρα

=====
PHQ9_6. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες νοιώθετε άσχημα για τον εαυτό σας ή ότι έχετε αποτύχει ή ότι έχετε απογοητεύσει τον εαυτό σας ή την οικογένειά σας:

1=καθόλου 2=αρκετές μέρες 3=περισσότερες από τις μισές μέρες 4=σχεδόν καμιά μέρα

=====
PHQ9_7. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχετε πρόβλημα συγκέντρωσης σε κάποιες ενέργειες, όπως για παράδειγμα, όταν διαβάζετε την εφημερίδα ή όταν παρακολουθείτε τηλεόραση:

1=καθόλου 2=αρκετές μέρες 3=περισσότερες από τις μισές μέρες 4=σχεδόν καμιά μέρα

=====
PHQ9_8. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες κινείστε ή μιλάτε τόσο αργά που άλλοι άνθρωποι θα το παρατηρούσαν, ή το αντίθετο- είστε τόσο ανήσυχος /η ή νευρικός ώστε να κινείστε πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο:

1=καθόλου 2=αρκετές μέρες 3=περισσότερες από τις μισές μέρες 4=σχεδόν καμιά μέρα

=====
PHQ9_9. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες σκεπτόσαστε ότι θα ήταν καλύτερα αν είχατε πεθάνει ή σκεπτόσαστε να προκαλέσετε κακό στον εαυτό σας με κάποιο τρόπο:

1=καθόλου 2=αρκετές μέρες 3=περισσότερες από τις μισές μέρες 4=σχεδόν καμιά μέρα

=====
PHQ9_10. Αν επιλέξατε κάποια προβλήματα, πόση δυσκολία προκάλεσαν τα προβλήματα αυτά στη δουλειά σας, στις οικιακές εργασίες σας ή στην επικοινωνία σας με άλλα άτομα;

1=καμιά δυσκολία 2=μερική δυσκολία 3=μεγάλη δυσκολία 4=υπερβολική δυσκολία

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ GAD-7

Τις τελευταίες 2 εβδομάδες πόσο συχνά σας ενόχλησαν τα παρακάτω προβλήματα;

=====

GAD7_1. Αισθανθήκατε νεύρα, άγχος ή ένταση;

1=καθόλου 2=μερικές μέρες 3=περισσότερες από τις μισές μέρες 4=σχεδόν κάθε μέρα

=====

GAD7_2. Δεν μπορούσατε να σταματήσετε ή να ελέγξετε το άγχος σας;

1=καθόλου 2=μερικές μέρες 3=περισσότερες από τις μισές μέρες 4=σχεδόν κάθε μέρα

=====

GAD7_3. Ανησυχούσατε υπερβολικά για διάφορα πράγματα;

1=καθόλου 2=μερικές μέρες 3=περισσότερες από τις μισές μέρες 4=σχεδόν κάθε μέρα

=====

GAD7_4. Δυσκολευόσασταν να χαλαρώσετε;

1=καθόλου 2=μερικές μέρες 3=περισσότερες από τις μισές μέρες 4=σχεδόν κάθε μέρα

=====

GAD7_5. Είχατε τόσο μεγάλη ανησυχία που δεν μπορούσατε να καθίσετε ακίνητος/η ;

1=καθόλου 2=μερικές μέρες 3=περισσότερες από τις μισές μέρες 4=σχεδόν κάθε μέρα

=====

GAD7_6. Νοιώθατε εύκολα ενόχληση ή εκνευρισμό ;

1=καθόλου 2=μερικές μέρες 3=περισσότερες από τις μισές μέρες 4=σχεδόν κάθε μέρα

=====

GAD7_7. Φοβόσασταν ότι κάτι φρικτό μπορεί να συμβεί ;

1=καθόλου 2=μερικές μέρες 3=περισσότερες από τις μισές μέρες 4=σχεδόν κάθε μέρα

=====

B ΜΕΡΟΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

=====

Q28. Εχετε εργαστεί στο παρελθόν; 1=Ναι 2=Όχι 3= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q29. Εχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης; 1=Ναι 2=Όχι 3= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q30. Αν ΝΑΙ σας βοήθησε άμεσα ή έμμεσα να βρείτε δουλειά; 1=Ναι 2=Όχι 3= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q31. Μένετε με τους γονείς σας; 1=Ναι 2=Όχι 3= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q32. Ποιο είναι το μέσο οικογενειακό σας εισόδημα το μήνα ;

1=εως 500 ευρώ 2=από 501 ευρώ – 1000 3= από 1001-1500 4=από 1501-2500

5=πάνω από 2500 6= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q33. Ποιος σας στηρίζει οικονομικά;

1=γονείς 2= σύζυγος 3= συγγενείς 4=φίλοι 5=κανείς 6=ΔΞ/ΔΑ

=====

Q34. Είστε ασφαλισμένος; 1=Ναι 2=Όχι 3= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q35. Νοιώθετε ότι είστε μόνος /αποκομμένος από την κοινωνία;

1= Ναι 2=μάλλον Ναι 3= μάλλον Όχι 4=Όχι 5= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q36. Ποιο είναι το πιο πιθανό να πραγματοποιήσετε πρώτο ή έχετε ήδη πραγματοποιήσει από τα παρακάτω εξ αιτίας της κρίσης ; Να σας τα διαβάσω πρώτα...

1=μετεστεγάση σε σπίτι με χαμηλότερο ενοίκιο 2= μετακόμιση στο πατρικό σπίτι

3=περικοπές στις δαπάνες υγείας 4=αναζήτηση οικονομικής βοήθειας από φίλους

5=ένταξη σε δημοτικά και εκκλησιαστικά συσσίτια 6=προμήθεια και αγορές από κοινωνικά παντοπωλεία
 7=πώληση περιουσιακών στοιχείων 8=αλλαγή διατροφικών συνηθειών (φθηνότερα ή λιγότερα τρόφιμα)
 9=αναζήτηση εργασίας εκτός του γνωστικού μου αντικειμένου 10=μετανάστευση στο εξωτερικό

=====

Q37. Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή ;

1=η συνέχεια των σπουδών μου 2= η επιμόρφωση/ κατάρτιση 3=να βρω δουλειά

4=κάτι άλλο ... τι 5=όλα τα παραπάνω 6=κανένα από τα παραπάνω 7= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q38. Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε σήμερα ;

1= εξαιρετική 2= καλή 3=δύσκολη 4=ανυπόφορη 5= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q39. Ποιος από τους παρακάτω θεωρείτε ότι ευθύνεται πιο πολύ για αυτήν σας την κατάσταση;

1=το πολιτικό σύστημα 2= οι ευρωπαίοι εταίροι 3=οι εργοδότες 4=η οικογένειά μου

5=οι μετανάστες 6=εγώ ο ίδιος 7= άλλος ποιος... 8= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q40. Ποιο κυρίως από τα παρακάτω συναισθήματα σας προκαλεί η παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας;

1=αισιοδοξία 2= άγχος 3=ανασφάλεια 4=θυμό 5=άλλο τι 6= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q41. Σε ποιο βαθμό εμπιστεύεστε το Ελληνικό κράτος ως προς τις δομές προστασίας των πολιτών του (κοινωνικές παροχές κτλ.);

1=πολύ 2= αρκετά 3=λίγο 4=καθόλου 5= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q42. Τι άποψη έχετε για το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό της χώρας;

1=θετική 2= μάλλον θετική 3=μάλλον αρνητική 4=αρνητική 5= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q43. Αν γινόταν εκλογές την ερχόμενη Κυριακή θα πηγαίνατε να ψηφίσετε;

1=ναι 2= μάλλον ναι 3=μάλλον όχι 4=όχι 5= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q44. Ποια είναι η ιδεολογική σας τοποθέτηση ;

1=άκρα αριστερά 2= αριστερά 3=κέντρο-αριστερά 4=κέντρο 5= κέντρο-δεξιά

6=δεξιά 7=άκρα-δεξιά 8=πουθενά 9= ΔΞ/ΔΑ

=====

Q45. Σε ποιο Νομό διαμένετε;

1=Χανίων 2=Ρεθύμνης 3= Ηρακλείου 4=Λασιθίου 5=Μεσσηνίας 6=Λακωνίας 7=Αρκαδίας

8=Κορινθίας 9=Αργολίδος 10=Ηλείας 11=Αχαΐας 12= Δήμος Πειραιώς 13=Νομαρχία Πειραιώς

14=Α' Αθήνας 15=Β' Αθήνας 16=Φθιώτιδος 17=Φωκίδος 18=Βοιωτίας 19=Ευρυτανίας

20=Ευβοίας 21=Αιτωλοακαρνανίας 22=Τρικάλων 23=Καρδίτσας 24=Μαγνησίας 25=Λάρισας

26=Δήμος Θεσ/νίκης 27=Νομαρχία Θεσ/νίκης 28=Αρτας 29=Θεσπρωτίας 30=Ιωαννίνων

31=Πρεβέζης 32=Ημαθίας 33=Κιλκίς 34=Πέλλης 35=Πιερίας 36=Σερρών 37=Χαλκιδικής

38=Γρεβενών 39=Καστοριάς 40=Κοζάνης 41=Φλωρίνης 42=Δράμας 43=Καβάλας 44=Εβρου

45=Ξάνθης 46=Ροδόπης 47=Λέσβου 48=Σάμου 49=Χίου 50=Δωδεκανήσου 51=Κυκλάδων

52=Ζακύνθου 53=Κεφαλληνίας 54=Κερκύρας 55=Λευκάδος

=====ΤΕΛΟΣ

Σας ευχαριστούμε θερμότατα.